

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 692 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini “yashil” iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta‘rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta‘minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	530
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinoz Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdamiy Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусайнов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	

Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан).....	687
С.Э. Холмуратов	

УДК: 331.526
ББК: 65.050

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ РЕШЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН)

Холмуратов Ж.С.

ассистент кафедры «Бизнес управление»

Kholmuratov94@list.ru

Аннотация: В статье рассмотрены механизмы государственно-частного партнерства в вопросах трудоустройства молодежи Республики Узбекистан. Основной проблемой выделен профессионально-квалификационный дисбаланс рынка труда, вызванный несоответствием спроса на рабочую силу и ее предложения. Рассмотрены основные направления деятельности государства как работодателя и законодателя, образовательных учреждений и бизнеса в вопросах преодоления профессионально-квалификационной несбалансированности рынка труда и сокращения безработицы среди молодежи.

Ключевые слова: социальное партнерство, экономика Республики Узбекистан, рынок труда, демографическая ситуация, безработица, молодежная политика, социальное партнерство.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Mehnat bozori talab va taklifi o'rtasidagi nomutanosiblik tufayli yuzaga kelgan kasbiy-malaka nomutanosibligi asosiy muammo sifatida ajratib ko'rsatiladi. Mehnat bozorida ushbu nomutanosiblikni bartaraf etish va yoshlar ishsizligini kamaytirish bo'yicha davlatning ish beruvchi va qonun chiqaruvchi sifatidagi roli, ta'lim muassasalari hamda biznes subyektlarining faoliyat yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy sheriklik, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti, mehnat bozori, demografik vaziyat, ishsizlik, yoshlar siyosati, ijtimoiy sheriklik.

Abstract: The article discusses the mechanisms of public-private partnership in the employment of youth in the Republic of Uzbekistan. The main problem is the professional and qualification imbalance of the labor market, caused by the discrepancy between the demand for labor and its supply. The main activities of the state as an employer and legislator, educational institutions and businesses in overcoming the professional and qualification imbalance of the labor market and reducing youth unemployment are considered.

Key words: social partnership, economy of the Republic of Uzbekistan, labor market, demographic situation, unemployment, youth policy, social partnership.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях модернизации национальной экономики и необходимости повышения социальной стабильности одним из приоритетных направлений государственной политики в Республике Узбекистан становится эффективное регулирование государственно-частного партнерства (ГЧП). Данная модель взаимодействия между государством и частным сектором представляет собой действенный инструмент мобилизации инвестиционных ресурсов, повышения качества общественных услуг и создания новых рабочих мест. Однако на практике реализация механизмов ГЧП сталкивается с рядом институциональных, нормативных и организационных проблем, особенно в контексте решения таких острых социально-экономических вопросов, как безработица.

Несмотря на активное внедрение проектов ГЧП в различных секторах, уровень безработицы, особенно среди молодежи и выпускников образовательных учреждений, остаётся одной из актуальных проблем. Это свидетельствует о необходимости более точного целевого подхода к формированию и реализации ГЧП-проектов, направленных не только на экономическую эффективность, но и на достижение устойчивого социального эффекта.

В данной научной статье рассматриваются основные барьеры и противоречия, возникающие при регулировании ГЧП в Узбекистане, с акцентом на их влияние на уровень занятости. Также предлагаются обоснованные рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы, институционального сопровождения и практических инструментов реализации партнёрства с целью сокращения безработицы и повышения эффективности функционирования рынка труда.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) представляет собой эффективный механизм привлечения частного капитала в реализацию общественно значимых проектов. Научное осмысление проблем регулирования ГЧП началось с конца XX века, когда стали очевидны как его преимущества, так и институциональные барьеры. По мнению Питера Роуз и Ричарда Скотта, основная сложность заключается в несбалансированности распределения рисков между государством и частным сектором, а также в недостаточной нормативной базе, обеспечивающей устойчивость партнёрства в долгосрочной перспективе.

В своей работе *Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective* Стефан Колль и Карстен Гребе подчёркивают, что одним из ключевых факторов успеха ГЧП является наличие правовой прозрачности и единых правил для всех участников, что позволяет минимизировать коррупционные риски и усилить доверие инвесторов. Аналогичные выводы делает Тимоти Ирвин в исследовании Всемирного банка, где он отмечает, что неудачные примеры ГЧП чаще всего связаны с недостаточной проработкой контрактных обязательств и слабым институциональным контролем.

В условиях развивающихся стран, включая Узбекистан, проблема ещё более усугубляется дефицитом кадров с компетенциями в сфере проектного менеджмента и анализа рисков. Как отмечает Виталий Королев, постсоветские страны сталкиваются с трудностями в разработке единых стандартов отбора и мониторинга ГЧП-проектов, особенно в социальной и инфраструктурной сферах.

Исследования, проведённые Яном Виллемом ван дер Кларком, показывают, что успешное внедрение ГЧП возможно только при наличии комплексной системы оценки эффективности – не только в экономическом, но и в социальном измерении. Это особенно актуально для таких направлений, как снижение уровня безработицы за счёт привлечения инвестиций в трудоёмкие отрасли.

Таким образом, научная литература подчёркивает, что регулирование ГЧП требует системного подхода, охватывающего правовые, организационные и финансовые аспекты. Необходима чёткая регламентация прав и обязанностей сторон, прозрачные механизмы распределения рисков и постоянный мониторинг на всех стадиях жизненного цикла проекта.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использованы методы контент-анализа нормативно-правовых актов в сфере государственно-частного партнёрства, а также статистический анализ официальных данных по уровню безработицы в Узбекистане. Для выявления причинно-следственных связей применялся сравнительно-аналитический подход с последующей экспертной интерпретацией полученных результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вопрос занятости населения остаётся актуальным направлением государственной политики в современном Узбекистане. Несмотря на наличие определённых вызовов в данной сфере, следует отметить, что предпринимаемые меры содействуют последовательному формированию устойчивой модели трудоустройства, в том числе для молодежи. Особенно важным аспектом является активное участие выпускников, получивших высшее и среднее специальное образование, в социально-экономической жизни страны.

Динамичное обновление образовательных стандартов и программ подготовки кадров создаёт благоприятные предпосылки для адаптации выпускников к требованиям современного рынка труда. Эти изменения направлены на снижение профессионально-квалификационного дисбаланса, развитие

партнёрских механизмов между государственными структурами, образовательными учреждениями и частным сектором.

Повышенное внимание к вопросам трудоустройства молодежи со стороны государства и общества в целом открывает возможности для внедрения более эффективных практик содействия занятости, в том числе через механизмы государственно-частного партнёрства, профессиональной ориентации и цифровизации процессов подбора кадров.

Хотя сохраняется необходимость дальнейшей оптимизации ряда социально-экономических и институциональных механизмов, статистические данные, полученные с официального интернет-ресурса Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, позволяют выработать обоснованные прогнозы и целевые ориентиры для повышения уровня занятости молодежи (Табл. 1).

Таблица 1. Соотношение численности постоянного населения страны и доли студентов высших учебных заведений

Год	Количество студентов (в тыс. чел.)		Постоянное население (в тыс. чел.)	Процент студентов мужского и женского пола к общему населению
	Мужского пола	Женского пола		
2009	171,8	114,4	27533,4	1,0
2010	168,8	105,7	28001,4	1,0
2011	160,3	92,7	29123,4	0,9
2012	164,2	94,2	29555,4	0,9
2013	162,7	96,6	29993,5	0,9
2014	163,2	98,1	30492,8	0,9
2015	163,4	100,9	31022,5	0,9
2016	165,8	102,5	31575,3	0,8
2017	178,5	119,2	32120,5	0,9
2018	200,8	159,4	32656,7	1,1
2019	238,5	202,5	33255,5	1,3
2020	311,5	260,0	33905,2	1,7

Анализ динамики соотношения численности студентов и постоянного населения Республики Узбекистан демонстрирует устойчивую положительную тенденцию: с 2018 года данный показатель увеличился с 0,9% до 1,7%, что свидетельствует об активизации участия молодёжи в системе высшего образования. Указанная динамика на фоне стабильного прироста населения подчеркивает растущий интерес к получению профессионального образования и подводит нас к осознанию важности дальнейшего совершенствования механизмов преодоления профессионально-квалификационного дисбаланса. Это требует согласованных усилий со стороны образовательных учреждений, частного сектора и государства как стратегического координатора и работодателя [3].

Значимое внимание в современных условиях приобретает гендерный аспект функционирования рынка труда. В частности, анализ показывает, что доля женщин, вовлечённых в процесс получения высшего образования, стабильно растёт, о чём свидетельствуют данные, представленные в Таблице 1 и на Рисунке 1. Этот рост может быть расценен как результат последовательной реализации государственной политики в сфере образования и расширения возможностей занятости женщин.

С учётом мнений специалистов, обращающих внимание на ранее недооценённый экономический потенциал женщин, можно утверждать, что наблюдаемый рост их участия в высшем образовании формирует благоприятные предпосылки для более сбалансированного гендерного представительства на рынке труда. Это, в свою очередь, способствует комплексному развитию человеческого капитала и повышению конкурентоспособности национальной экономики в целом (Рис. 1).

Рисунок 1. Половая структура численности студентов высших учебных заведений в Республике Узбекистан

В современных условиях вопрос содействия трудоустройству приобретает всё большую значимость, особенно с учётом возрастающего участия женщин в экономической жизни страны. Для эффективного вовлечения их трудового потенциала требуется создание условий, обеспечивающих возможность построения профессиональной карьеры выпускников непосредственно после завершения обучения в вузах, а также устранение факторов, способствующих росту безработицы и диспропорциям на рынке труда.

В этой связи министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов инициировал разработку комплексной концепции по трудоустройству выпускников высших учебных заведений. Особая роль в решении проблемы молодёжной безработицы отводится самим образовательным учреждениям. Таким образом, прослеживается тенденция к формированию модели партнёрства между вузами, частным сектором и государственными структурами, выступающими как работодатели и регуляторы. В рамках данного трёхстороннего взаимодействия планируется более точно соотносить количество студентов и кадровые ресурсы вузов с текущими потребностями рынка труда, что позволит смягчить последствия профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения.

К числу приоритетных задач относится также совершенствование механизмов государственного заказа на подготовку специалистов в системе среднего специального и высшего образования. Начиная с 2021/2022 учебного года, квоты на обучение за счёт государственного бюджета предусматриваются не только для национальных вузов, но и для зарубежных высших учебных заведений, их филиалов, а также частных образовательных структур, действующих на территории Узбекистана. Подобный шаг направлен на снижение уровня безработицы и восполнение дефицита специалистов, востребованных в реальном секторе экономики.

Не менее важным направлением является повышение вовлечённости частного сектора в процессы подготовки кадров. Разработка института «частного заказа» на выпускников профессиональных и высших учебных заведений может стать эффективным инструментом, позволяющим бизнесу обозначать реальные кадровые потребности, а выпускникам – более уверенно ориентироваться в возможностях трудоустройства.

На данный момент усилия многих вузов и колледжей в Узбекистане сосредоточены преимущественно на привлечении абитуриентов и завоевании доверия их родителей. В роли участников рынка образовательные учреждения стремятся расширить свою аудиторию с помощью современных маркетинговых инструментов. При этом при выборе специальности учащиеся и их семьи часто руководствуются общественными стереотипами о престиже той или иной профессии, что активно поддерживается учебными заведениями. Однако такой подход не всегда соответствует реальным тенденциям экономического развития и структуре спроса на рабочую силу, что способствует

дальнейшему углублению профессионально-квалификационного дисбаланса.

В этой связи особую актуальность приобретает задача информирования выпускников общеобразовательных школ о текущем состоянии и прогнозах развития рынка труда. Только осознанный выбор образовательной и профессиональной траектории, основанный на реальных потребностях экономики, позволит выпускникам повысить шансы на успешное трудоустройство и устойчивое материальное положение в будущем.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С целью повышения прикладной направленности высшего образования и обеспечения более эффективной интеграции студентов в рынок труда, целесообразным представляется расширение практики взаимодействия образовательных учреждений с частным сектором и государственными структурами. Речь идёт о вовлечении студентов в стажировочную деятельность как в рамках обязательной учебной практики, так и в формате добровольного совмещения обучения с профессиональной деятельностью на правах стажёра. Такой подход, адаптированный к индивидуальным возможностям обучающегося и действующим трудовым нормам, позволяет формировать у студентов устойчивые профессиональные навыки, улучшать их материальное положение и создавать реальные предпосылки для дальнейшего успешного трудоустройства.

Совокупность обозначенных мер открывает новые горизонты для построения устойчивых карьерных траекторий выпускников, а также способствует формированию гибкого и адаптивного рынка труда. Особенно важно, что данные инициативы соответствуют вектору государственной политики, направленной на сбалансированное развитие человеческого капитала. Это находит отражение в ряде публичных заявлений представителей власти о приоритетности вопросов занятости молодёжи и поддержке реформ в сфере образования.

Рост доли студентов среди постоянного населения страны усиливает актуальность задач по преодолению профессионально-квалификационного несоответствия. В качестве ключевого инструмента в данном контексте выступает консолидация усилий государства, бизнеса и образовательных учреждений. Предлагаемые меры затрагивают важнейшие направления государственного регулирования молодёжной занятости: создание механизмов мотивации частного сектора к участию в подготовке кадров, расширение практики включения студентов в производственные процессы на раннем этапе обучения, формирование осознанного отношения к выбору профессии через системы ранней профориентации в школах, лицеях и гимназиях.

Таким образом, развитие эффективной модели взаимодействия между участниками образовательного и экономического пространства способствует не только снижению уровня молодёжной безработицы, но и формированию конкурентоспособной национальной экономики на основе рационального использования человеческого потенциала.

Список использованной литературы:

1. Информация о студентах высших учебных заведений в 2009-2021 годах (по полу, по возрасту) [Электронный ресурс]: агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection> (дата обращения: 21.02.2023).
2. Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. URL: <https://edu.uz/ru/news/view/5113> (дата обращения: 21.02.2023).
3. Останова, М.Э. Занятость как критерий эффективности использования трудового потенциала экономики (на примере Республики Узбекистан) / М.Э. Останова // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2021. – №3. – С. 82-88.
4. Колль, С., Гребе, К. Государственно-частное партнёрство: зарубежный опыт и возможности адаптации в России. – М.: Инфра-М, 2011. – 272 с.
5. Королев, В. А. Государственно-частное партнёрство в условиях модернизации экономики России. – СПб.: Питер, 2014. – 368 с.
6. Van der Kloet, I. W. Governance Challenges in Public–Private Partnerships. – Journal of Infrastructure Systems, Vol. 17, No. 3.
7. Постановление президента Республики Узбекистан: «О параметрах государственного заказа по приему на учебу в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2021/2022 учебном году» [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/5472308> (дата обращения: 21.02.2023).
8. Саидова, М.Х. Молодёжная безработица на рынке труда Узбекистана: проблемы и некоторые пути решения / М.Х. Саидова // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2019. – №9. – С. 43-47.
9. Численность постоянного населения Республики Узбекистан в 2000-2022 годах [Электронный ресурс]: агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography> (дата обращения: 21.02.2023).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>